

SIEGA

Actualización de metadatos EFSA

Cambios en los metadatos y significado de las nuevas columnas

Campo	Valor
Versión del documento	Borrador revisado 1.0.0
Fecha	30 de junio de 2026
Preparado para	Usuarios de SIEGA

1. Objetivo del documento

Este documento explica de forma práctica los cambios que se introducen en los metadatos de SIEGA con la actualización EFSA. Su objetivo es ayudar a los usuarios a descargar y utilizar la plantilla CSV correcta, rellenar los metadatos sin modificar los nombres de las columnas, entender qué campos son obligatorios y saber cómo utilizar los catálogos de referencia.

La actualización afecta a las plantillas de carga de muestras y puede variar según el organismo, el flujo de trabajo o el tipo de muestra. La referencia válida para cada carga será siempre la plantilla CSV actualizada descargada desde SIEGA.

2. Resumen para usuarios

- Las plantillas de carga se actualizan. No se recomienda reutilizar plantillas antiguas ni copiar columnas desde CSV anteriores.
- Los nombres de las columnas pasan a ser técnicos y estables, por ejemplo `fastQ1FileName`, `sampling_country`, `sampling_matrix`, `library_layout` y `sample_sequencing_laboratory_id`.
- Algunos campos usan listas normalizadas o catálogos de referencia para evitar variaciones de escritura y mejorar búsquedas, filtros y análisis.
- La matriz muestreada gana importancia. `sampling_matrix` describe la matriz de forma normalizada y `sampling_matrix_free_text` permite añadir una descripción complementaria.
- `sampling_matrix_free_text` debe rellenarse cuando la información vaya a utilizarse para EFSA, especialmente si la muestra requiere descripción de matriz.
- La plantilla CSV contiene los nombres de las columnas, pero no incluye todos los valores permitidos de los catálogos. Esos valores se consultan desde SIEGA mediante los botones de catálogo o en los catálogos publicados en Zenodo.

3. Qué deben hacer los usuarios al preparar un CSV

1. Descargar siempre la plantilla actualizada desde SIEGA para el organismo o flujo correspondiente.
2. No reutilizar plantillas antiguas.
3. Mantener los nombres de las columnas exactamente como aparecen en la plantilla descargada.
4. No renombrar, eliminar ni reordenar columnas salvo que SIEGA lo indique expresamente.
5. Rellenar los campos obligatorios y los campos condicionales que correspondan al tipo de muestra.
6. Utilizar los valores normalizados proporcionados por SIEGA cuando una columna use catálogo.
7. Si un valor no está claro, usar los botones de catálogo de SIEGA antes de modificar el CSV.
8. Informar la fecha de muestreo en columnas separadas: `sampling_day`, `sampling_month` y `sampling_year`.
9. Rellenar las fechas completas de secuenciación, cuando aparezcan en la plantilla, en formato `dd/mm/aaaa`.
10. Utilizar `notes` para notas generales y `observation_origin` para aclaraciones específicas sobre el origen de la muestra.
11. Usar `sample_sequencing_laboratory_id` cuando la plantilla solicite el identificador que el laboratorio de secuenciación ha dado a esa muestra concreta.

4. Cambios principales

Cambio	Qué significa para el usuario
Nombres de columnas	Los CSV usarán nombres técnicos estables en inglés. Esto mejora la carga automática y reduce errores por diferencias de escritura.
Plantillas por organismo	Cada organismo o flujo puede tener columnas distintas. La referencia válida será siempre la plantilla descargada desde SIEGA.
Valores normalizados	Algunos campos dejan de ser texto libre y pasan a usar listas controladas o catálogos. La plantilla no contiene necesariamente todos esos valores.
Botones de catálogo	Cuando SIEGA detecta un valor no válido o ausente en un campo con catálogo, muestra botones para consultar la lista de valores permitidos y copiar el valor correcto.
Matriz muestreada	sampling_matrix y sampling_matrix_free_text permiten describir mejor el producto, alimento, material biológico o matriz ambiental. sampling_matrix_free_text es obligatorio para EFSA cuando se informa matriz.
Datos geográficos	La localización se organiza en país, región, área/provincia y municipio/localización.
Secuenciación	instrument_model y library_layout describen de forma homogénea la plataforma y el tipo de lectura.
Laboratorio de secuenciación	sample_sequencing_laboratory_id identifica el código o identificador que el laboratorio de secuenciación asignó a la muestra.

5. Campos que se eliminan, cambian de nombre o se simplifican

La siguiente tabla resume los cambios más visibles. No sustituye a la plantilla CSV, pero ayuda a entender por qué una columna antigua puede haber desaparecido o aparecer con otro nombre.

Antes	Ahora	Obligatorio	Significado
R1 FASTQ ARCHIVO	fastQ1FileName	Sí, si se suben FASTQ	Nombre del fichero FASTQ de la primera lectura.
R2 FASTQ ARCHIVO	fastQ2FileName	Sí, si se suben lecturas paired-end	Nombre del fichero FASTQ de la segunda lectura cuando aplique.
FASTA ARCHIVO	fasta_file	Según flujo	Nombre del fichero FASTA en flujos que admiten secuenciación ensamblada.
Nº MUESTRA ORIGEN	origin_id	Sí en cargas generales	Identificador local de la muestra en la entidad que la remite.
ORIGEN MUESTRA	sample_origin	Según plantilla	Tipo de origen de la muestra: alimentario, ambiental, clínico, ganadería u otro valor acordado.
DÍA/MES/AÑO MUESTREO	sampling_day / sampling_month / sampling_year	sampling_year: sí; día/mes: según disponibilidad	Fecha de muestreo separada en tres columnas.
PAÍS / REGIÓN / PROVINCIA / CIUDAD	sampling_country / sampling_region / sampling_area / sampling_location	Según plantilla y flujo	Datos geográficos separados para mejorar filtros, búsquedas y mapas.
FASE MUESTREO	sampling_point	Según flujo	Punto de la cadena o fase donde se tomó la muestra.
PRODUCTO MUESTREADO y SUBTIPO	sampled_product / sampled_product_subtype / sampling_matrix	sampling_matrix: sí para muestras alimentarias EFSA	Se mantiene la descripción del producto y se añade una matriz más normalizada.
Campo de texto libre de matriz	sampling_matrix_free_text	Sí para EFSA cuando aplique matriz	Descripción complementaria de la matriz para EFSA.
PLATAFORMA DE SECUENCIACIÓN	instrument_model	Según plantilla	Modelo o plataforma de secuenciación usada.
TIPO DE SECUENCIACIÓN	library_layout	Según plantilla	Indica si la lectura es single-end o paired-end.
FECHA ENTRADA SECUENCIACIÓN	sequencing_incoming_date	Según plantilla	Fecha de entrada al circuito de secuenciación, cuando aparezca en la plantilla.
FECHA OBTENCIÓN SECUENCIA	sequence_obtained_date	Según plantilla	Fecha en que se obtuvo la secuencia, cuando aparezca en la plantilla.
Identificador que el laboratorio de secuenciación ha dado a la muestra	sample_sequencing_laboratory_id	Según plantilla	Sustituye al nombre técnico anterior sequencing_laboratory_id.
OBSERVACIONES y observaciones relacionadas	notes / observation_origin	No, salvo indicación específica	Las observaciones se agrupan para evitar columnas repetidas o poco claras.
TIPO DE MUESTRA en WNV	specimen_source	Según flujo	Fuente o tipo de espécimen para el flujo WNV u otros flujos específicos.
CT PCR	pcr_ct_value	Según disponibilidad	Valor Ct de PCR cuando se disponga de él.

6. Significado de las columnas principales

Las columnas concretas dependen de la plantilla descargada. La columna "Obligatorio" indica la regla general de uso. Si SIEGA o la plantilla específica indican otra cosa para un organismo concreto, prevalece la plantilla del organismo.

6.1 Datos de muestra y muestreo

Columna	Bloque	Obligatorio	Qué significa
private_sample	Muestra y permisos	Sí	Indica si la muestra se marca como privada dentro de SIEGA. Valores habituales: Sí / No.
sample_origin	Origen	Según flujo	Describe el origen general de la muestra: alimentario, ambiental, clínico, ganadería u otro valor previsto.
sampling_day	Fecha de muestreo	No, salvo indicación	Día de toma de la muestra.
sampling_month	Fecha de muestreo	No, salvo indicación	Mes de toma de la muestra.
sampling_year	Fecha de muestreo	Sí	Año de toma de la muestra.
sampling_country	Localización	Según plantilla	País donde se tomó la muestra. Debe coincidir con un valor permitido.
sampling_region	Localización	Según plantilla	Región o comunidad autónoma del muestreo.
sampling_area	Localización	Según plantilla	Provincia o área administrativa del muestreo.
sampling_location	Localización	Según plantilla	Municipio, ciudad o localización concreta de la muestra. Debe estar disponible en la lista de localizaciones de SIEGA.
sampling_point	Muestreo	Según flujo	Punto de muestreo o fase de la cadena donde se tomó la muestra.
sampled_product	Producto	Según flujo	Producto muestreado con la denominación habitual o local.
sampled_product_subtype	Producto	Según flujo	Detalle o subtipo del producto muestreado.
sampling_matrix	Matriz muestreada	Sí para muestras alimentarias EFSA	Valor normalizado de la matriz de la muestra.
sampling_matrix_free_text	Matriz muestreada	Sí para EFSA cuando aplique matriz	Descripción libre/complementaria de la matriz. Debe rellenarse cuando la información se utilice para EFSA.
notes	Observaciones	No	Notas generales sobre la muestra.
observation_origin	Observaciones	No	Aclaraciones específicas sobre el origen de la muestra.

6.2 Trazabilidad y secuenciación

Columna	Bloque	Obligatorio	Qué significa
origin_id	Trazabilidad	Sí en cargas generales	Identificador local de la muestra en la entidad que la remite.
provider_organization	Trazabilidad	Sí en cargas generales	Organización que proporciona o remite la muestra.
origin_center_sample	Trazabilidad	Según plantilla	Centro, institución o lugar de procedencia de la muestra.
laboratory_request_id	Trazabilidad	Según flujo	Identificador de petición de laboratorio cuando exista y sea aplicable.
sequencing_laboratory	Secuenciación	Sí	Laboratorio que realiza la secuenciación. Debe coincidir con el valor aceptado por SIEGA.
sample_sequencing_laboratory_id	Secuenciación	Según plantilla	Identificador que el laboratorio de secuenciación ha dado a la muestra. Sustituye a sequencing_laboratory_id.
instrument_model	Secuenciación	Según plantilla	Plataforma o modelo de instrumento de secuenciación.
library_layout	Secuenciación	Según plantilla	Tipo de lectura: SINGLE READS o PAIRED-END READS.
fastQ1FileName	Ficheros	Sí, si se suben FASTQ	Nombre del fichero FASTQ de la primera lectura.
fastQ2FileName	Ficheros	Sí en paired-end	Nombre del fichero FASTQ de la segunda lectura cuando aplique.
fasta_file	Ficheros	Según flujo	Nombre del fichero FASTA en flujos que lo admitan.
sequencing_incoming_date	Fechas	Según plantilla	Fecha de entrada en secuenciación si aparece en la plantilla. Formato dd/mm/aaaa.
sequence_obtained_date	Fechas	Según plantilla	Fecha de obtención de la secuencia si aparece en la plantilla. Formato dd/mm/aaaa.
run_id	Secuenciación	No, salvo indicación	Identificador del run o ejecución de secuenciación.

6.3 Columnas específicas según el tipo de muestra o flujo

Columna	Bloque	Obligatorio	Qué significa
clinical_sample_type	Clínico	Según flujo	Tipo de muestra biológica en flujos clínicos.
age	Clínico	Según flujo	Edad asociada a la muestra cuando proceda.
sex	Clínico	Según flujo	Sexo asociado a la muestra cuando proceda.
specimen_source	WNV / VIH / otros	Según flujo	Fuente o tipo de espécimen de la muestra cuando el flujo lo requiera.
pcr_ct_value	WNV / VIH / otros	Según disponibilidad	Valor Ct de PCR cuando esté disponible.
edar_name	Ambiental	Según flujo	Nombre de la EDAR en muestras ambientales o de metagenómica.
env_local_scale	Ambiental	Según flujo	Escala o contexto local ambiental del muestreo.
env_medium	Ambiental	Según flujo	Medio ambiental muestreado.
programme_type	EFSA	Según flujo EFSA	Tipo de programa de muestreo cuando se requiera para el flujo.
red_alert_id / red_alert_case_id	Alerta	Según flujo	Identificadores de alerta o caso si la muestra está asociada a un evento de alerta.
albega_site_id / albega_sample_id	ALBEGA	Según flujo	Identificadores relacionados con ALBEGA cuando el flujo los utilice.
cnm_id / id_dna_extracting_lab	Identificadores internos	Según plantilla	Identificadores internos o de laboratorio cuando existan y se soliciten en la plantilla.

7. Uso de los botones de catálogo y escritura de valores

La plantilla CSV no incluye todos los valores permitidos de los catálogos. La plantilla indica qué columnas hay que rellenar, pero la consulta de valores se realiza desde SIEGA o desde los catálogos publicados en Zenodo.

Cuando se sube un CSV y SIEGA detecta un valor no válido o un valor obligatorio ausente en una columna con catálogo, aparece un mensaje de error junto con uno o varios botones de ayuda, por ejemplo "List foodEx2 terms", "List foodEx2 facets", "List countries", "List areas", "List library layouts", "List sampling points", "List programme types" o "List instrument models".

1. Pulse el botón de catálogo que aparece junto al error.
2. SIEGA abrirá una ventana con los valores permitidos para ese campo.
3. Use el buscador o filtro de la tabla para localizar el valor correcto.
4. Seleccione una fila de la tabla.
5. Pulse "Copy selected value" para copiar el valor.
6. Pegue exactamente ese valor en la celda correspondiente del CSV.
7. Guarde el CSV y vuelva a subirlo para validar la corrección.

No se deben escribir traducciones libres ni variantes aproximadas. Por ejemplo, no conviene escribir "Sev.", "Seville", "Illumina miseq" o una traducción manual si el valor del catálogo aparece con otra forma. Lo más seguro es copiar el valor desde SIEGA.

Tipo de campo	Cómo escribir el valor en el CSV
Valor copiado desde SIEGA	Pegar exactamente el valor copiado con el botón "Copy selected value", aunque esté en español, inglés o sea un código. Ese valor es el que SIEGA está mostrando como válido.
Valor consultado en Zenodo	Usar el nombre en inglés o el código exactamente como aparece en Zenodo, según el tipo de catálogo. No traducir manualmente al español.
sampling_matrix	Usar un término FoodEx2 y, si procede, facetas separadas por barras verticales: término faceta1 faceta2. Si se usa Zenodo directamente, tomar los nombres en inglés; si se usa el botón de SIEGA, copiar el valor que muestra SIEGA.
isolateSpecieCode	Usar el código de especie, por ejemplo RF-00003200-PAR, RF-00000251-MCG o RF-00003072-PAR.
sequencing_laboratory	Usar el valor aceptado por SIEGA para el laboratorio. No confundirlo con sample_sequencing_laboratory_id, que es el identificador asignado a la muestra por el laboratorio.
library_layout	Usar el valor normalizado, por ejemplo SINGLE READS o PAIRED-END READS.

8. Cómo entender `sampling_matrix` y `sampling_matrix_free_text`

`sampling_matrix` sirve para describir la matriz de la muestra de manera más homogénea. En una muestra alimentaria puede representar el alimento o producto. En otros contextos puede representar el material biológico, ambiental o de otro tipo relacionado con la muestra.

Para EFSA, `sampling_matrix_free_text` debe rellenarse cuando se informe la matriz, porque permite conservar una descripción legible y complementaria de la muestra aunque se utilice un valor normalizado en `sampling_matrix`.

Columna	Obligatorio	Uso
<code>sampling_matrix</code>	Sí para muestras alimentarias EFSA	Valor normalizado de la matriz. Debe coincidir con un término FoodEx2 y, si procede, facetas. Formato recomendado: término faceta1 faceta2.
<code>sampling_matrix_free_text</code>	Sí para EFSA cuando aplique matriz	Descripción complementaria en lenguaje natural. Sirve para explicar producto, presentación, lote, contexto o detalle que no quede suficientemente claro en el valor normalizado.

9. Catálogos de referencia publicados en Zenodo

Algunos valores normalizados utilizados por SIEGA se publican como catálogos de referencia en Zenodo. Estos catálogos sirven para consulta, trazabilidad y control de versiones. Para rellenar una plantilla, la vía preferente es usar los botones de catálogo de SIEGA. Zenodo se debe utilizar como consulta de referencia, especialmente cuando se necesite revisar el contenido completo de un catálogo.

Catálogo	Uso	URL Zenodo
FoodEx2 Terms	Matriz muestreada: término principal.	https://zenodo.org/records/20556010
FoodEx2 Facets	Matriz muestreada: descriptores complementarios.	https://zenodo.org/records/20556082
Sequencing Laboratory	Laboratorios de secuenciación.	https://zenodo.org/records/20556088
Sampling Point	Puntos de muestreo o fases de la cadena.	https://zenodo.org/records/20556100
Country	Países.	https://zenodo.org/records/20556112
Region	Regiones administrativas.	https://zenodo.org/records/20556615
Area	Provincia o área administrativa.	https://zenodo.org/records/20556699
Instrument Model	Plataformas e instrumentos de secuenciación.	https://zenodo.org/records/20556134
Library Layout	Tipo de lectura.	https://zenodo.org/records/20556545
Isolate Species	Especies de aislado.	https://zenodo.org/records/20556189
Programme Type	Tipos de programa de muestreo.	https://zenodo.org/records/20556579

10. Recordatorio antes de subir una plantilla

1. Se ha descargado la plantilla actualizada desde SIEGA para el organismo o flujo concreto.
2. No se han renombrado columnas.
3. No se han pegado nombres de columnas procedentes de plantillas antiguas.
4. Los campos obligatorios se han rellenado.
5. `sampling_matrix_free_text` se ha rellenado cuando la información vaya destinada a EFSA y aplique matriz.
6. Los nombres de los ficheros FASTQ o FASTA coinciden exactamente con los ficheros que se van a subir.
7. La fecha de muestreo se ha rellenado en las columnas separadas `sampling_day`, `sampling_month` y `sampling_year`.
8. Las fechas completas, cuando aparezcan, se han rellenado en formato dd/mm/aaaa.
9. Los campos de catálogo se han rellenado copiando el valor desde SIEGA o usando exactamente el valor publicado en Zenodo.
10. No se han usado traducciones libres ni abreviaturas no recogidas en el catálogo.
11. Si falta un valor en una lista normalizada, se ha comunicado antes de la carga para evitar introducir variantes de texto que dificulten la búsqueda, el filtrado o el análisis posterior.

11. Nota final para usuarios

La actualización EFSA busca mejorar la calidad, consistencia y trazabilidad de los metadatos en SIEGA. Aunque algunos nombres de columnas cambian, el objetivo es facilitar la carga automática, reducir errores y preparar la información de forma más compatible con catálogos normalizados y necesidades de explotación posteriores.

La referencia válida para cada carga será siempre la plantilla CSV actualizada descargada desde SIEGA para el organismo o flujo correspondiente.